

**ПИЩЕВЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ И
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ**

**NUTRITIONAL RISK FACTORS FOR CHOLELITHIASIS AND
SCIENTIFIC RATIONALE FOR RATIONAL NUTRITION FOR ADULTS
AND CHILDREN**

ЮРЬЕВА АЛЛА ВИКТОРОВНА,

*Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского».*

КОВАЛЕНКО АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА,

*Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского».*

КОРОЛЬКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА,

*Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского».*

YURIEVA ALLA VIKTOROVNA,

*S. I. Georgievsky Medical Academy of the Federal State Autonomous Educational
Institution of Higher Education «V. I. Vernadsky Crimean Federal University».*

KOVALENKO ANASTASIYA DMITRIYEVNA,

*S. I. Georgievsky Medical Academy of the Federal State Autonomous Educational
Institution of Higher Education «V. I. Vernadsky Crimean Federal University».*

KOROLKOVA ANNA ALEXANDROVNA,

*S. I. Georgievsky Medical Academy of the Federal State Autonomous Educational
Institution of Higher Education «V. I. Vernadsky Crimean Federal University».*

В данной статье представлено научное обоснование необходимого рационального питания при таком заболевании как желчнокаменная болезнь. Отмечено широкое распространение и высокий уровень прогрессирования развития желчнокаменной болезни среди населения не только Российской Федерации, но и всего мира. В статье используется научно обоснованная информация о специализированной диете при данном заболевании у людей разной возрастной категории. В результате проведенного исследования сделан вывод о благоприятном влиянии некоторых продуктов на течение желчнокаменной болезни.

This article presents the scientific justification of the necessary rational nutrition in such a disease as cholelithiasis. The widespread and high level of progression of the development of cholelithiasis among the population of not only the Russian Federation, but also the whole world was noted. The article uses scientifically based information about a specialized diet for this disease in people of different age categories. As a result of the study, a conclusion was made about the beneficial effect of some products on the course of gallstone disease.

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, желчный пузырь, рациональное питание, продукты, пищевые добавки, камни, нутриенты.

Key words: gallstone disease, gallbladder, rational nutrition, foods, dietary supplements, stones, nutrients.

Актуальность исследования. Такие характеристики желчекаменной болезни (ЖКБ) как широкая распространенность, прогрессирующе растущая заболеваемость, частая заболеваемость работоспособной части населения, выраженное отрицательное влияние на качество жизни, позволяют отнести её к разряду социально значимых заболеваний, которые угрожают нормальной жизнедеятельности всех возрастных групп населения. А также делает ее одной из актуальных проблем клинической гастроэнтерологии, педиатрии.

Желчнокаменная болезнь – это заболевание, при котором происходит образование камней в желчевыводящих путях. Чаще всего камни образуются в желчном пузыре (холецистолитиаз) или в желчных протоках (холедохолитиаз) [1; 2; 3]. По данным статистических исследований желчнокаменной болезнью страдает каждая пятая женщина и каждый десятый мужчина. ЖКБ встречается в 6-29% всех аутопсий. В Москве четверть населения старше 60 лет и треть населения старше 70 лет имеет желчные камни.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что число больных ЖКБ за каждые последующие десять лет увеличивается в два раза. В последние годы отмечено увеличение заболеваемости ЖКБ среди лиц молодого возраста. У каждого пятого-шестого пациента, имеющего камни в желчном пузыре, выявляются камни в общем печеночном и общем желчном протоках [9] Ежегодно в мире выполняют около 2,5 млн. холецистэктомий (ХЭ) по поводу ЖКБ, в России их количество превысило 150 тыс. в год [7].

У многих больных с ЖКБ в сочетании с метаболическим синдромом (МС) отмечается полиорганная патология, что зачастую приводит к серьезным осложнениям после хирургического лечения ЖКБ [4; 24]. ЖКБ характеризуется достаточно высокой распространенностью в странах с западным стилем жизни (Европа, Северная Америка, Россия): это заболевание регистрируется с частотой $\approx 10-15\%$.

Столь высокую частоту, помимо вклада генетических факторов, объясняют особенностями питания потреблением повышенного количества простых углеводов. В эпидемиологическом исследовании NANESH III отмечены значительные расовые различия в частоте ЖКБ, что подчеркивает важный вклад генетических факторов в патогенез болезни. У детей с ЖКБ встречается 0,1-1%. Соотношение мальчиков и девочек в структуре заболеваемости имеет возрастные особенности: до 7 лет преобладают мальчики, в 7-9 лет соотношение уравнивается, к 10-12 годам ЖКБ в 2 раза чаще определяется у девочек. В подростковом возрасте преобладание девочек становится явным и начинает приближаться к показателям у взрослых – 3:1.

По данным литературы можно выделить ряд предпосылок для развития желчекаменной болезни:

1) Возраст. Заболеваемость ЖКБ явно связана с возрастом. В странах с западным образом жизни частота выявления ЖКБ в пожилом возрасте достигает 30%. Однако максимальная заболеваемость клиническими проявлениями ЖКБ регистрируется в диапазоне 40-69 лет.

2) Женский пол. Риск развития ЖКБ у женщин примерно в 2-3 раза выше в зависимости от влияния эстрогенов на литогенный потенциал.

3) Беременность. Риск развития желудочно-кишечного тракта увеличивается на фоне беременности, особенно при повторной беременности (вероятность образования камней увеличивается в 10-11 раз). Во время беременности билиарный сладж развивается у 20-30% больных и у 5-12% образуются камни.

4) Заместительная гормональная терапия в постменопаузе. У женщин в постменопаузальном периоде риск ЖКБ возрастает в 3,7 раза.

5) Генетические предпосылки для развития ЖКБ. У лиц с отягощенной наследственностью по ЖКБ риск повышен в 4-5 раз.

6) Ожирение, гипертриглицеридемия. Среди лиц с метаболическим синдромом ЖКБ выявляется \approx в 20 % случаев.

7) Сахарный диабет. У лиц с сахарным диабетом заболеваемость ЖКБ повышается в 3 раза.

8) Цирроз печени. Риск развития ЖКБ увеличивается в 10 раз.

9) Прием некоторых лекарственных препаратов. Применение лекарственных препаратов, которые оказывают влияние на концентрацию холестерина в желчи, моторику желчных путей повышает риски развития ЖКБ.

10) Достаточно продолжительное полное парентеральное питание. Длительное парентеральное питание приводит к дисфункции билиарного тракта по гипомоторному типу.

11) Несбалансированное питание. Длительное не рациональное питание по основным и дополнительным нутриентам приводит к нарушениям двигательной функции желчевыводящих путей и ухудшению физико-химических характеристик желчи, создает благоприятный фон для реализации наследственной предрасположенности.

12) Биллиарная дисфункция по гипомоторному типу у детей. Длительно существующее нарушение пассажа желчи, застойные явления в желчном пузыре, несбалансированное по возрасту питание повышает риск развития ЖКБ у детей.

Особое значение в развитии ЖКБ у детей, по данным литературы, имеет нарушение микробиоценоза и детоксикационной функции микробной флоры пищеварительного тракта. Избыточный рост анаэробных бактерий, обусловленный физиологической незрелостью пищеварительного тракта в детском возрасте, нарушает метаболизм желчных кислот, что приводит к формированию пигментных желчных камней. Также перегруженность школьной программы, чрезмерное использование аудиовизуальной техники, раннее приобщение к производственной деятельности и т.п., вредные привычки, такие как алкоголизм, активное и пассивное курение, токсикомания – являются триггерами в процессах образования желчных камней. Эти факторы наиболее значимыми являются в подростковом возрасте.

В последние десятилетия отмечается рост частоты ЖКБ у детей и подростков; наиболее вероятная причина этого – «эпидемия избыточного веса». [5]

Установлено, что в 100% случаев при ЖКБ наблюдалось нарушение биохимического состава желчи. Уменьшение содержания желчных кислот, являющихся стабилизаторами коллоидного состояния желчи, в последующем приводило к тому, что холестерин выпадал в осадок, желчь становилась пересыщенной, литогенной, что приводило к развитию ЖКБ [6].

Мы проанализировали ряд пищевых факторов, способствующих развитию желчнокаменной болезни:

1) Пищевая аллергия. Пищевая аллергия или непереносимость потенциально может вызвать воспалительную реакцию, она может вызвать задержку опорожнения желчного пузыря. Это играет определенную роль в патогенезе желчнокаменной болезни. Аналогичная тенденция наблюдается при пищевой непереносимости (например: глютена). Для проверки данного предположения проводилось исследование, проведенное среди пациентов с целиакией. Шесть здоровых добровольцев, шесть пациентов с не излеченной целиакией и шесть пациентов с целиакией, контролируемой безглютеновой диетой, выпили жидкую жирную пищу после ночного голодания. Среднее время до опорожнения желчного пузыря на 50% составило приблизительно 20 минут у здоровых людей и пациентов с контролируемой диетой целиакией, по сравнению с 154 минут у пациентов с нелеченой целиакией. Эти результаты указывают на то, что у пациентов с целиакией имеется дефект опорожнения желчного пузыря, кото-

рый может быть устранен путем соблюдения безглутеновой диеты. В исследовании, в питании пациентов были исключены аллергенные продукты питания, что привело к устранению симптомов дисфункции желчного пузыря. Пациентам (возраст 31-97 лет) с желчными камнями или постхолецистэктомическим синдромом обоснованно рекомендована элиминационная диета, с включением блюд из говядины, ржи, сои, риса, вишни, персика, абрикоса, свеклы и шпината; потребление жиров не ограничивалось. Все 69 пациентов не имели симптомов через неделю после начала элиминационной диеты, улучшение обычно наступало через 3-5 дней. Яйца, свинина и лук были наиболее частыми продуктами, вызывающими раздражение, нежелательные реакции возникали у 93, 64 и 52% пациентов, соответственно [19; 21; 23].

2) Диетический холестерин и жир. В трехнедельном исследовании было показано, что увеличение потребления холестерина (в диапазоне от 500 до 1000 мг в день) привело к увеличению насыщения холестерином желчи как у здоровых добровольцев, так и у пациентов с бессимптомными желчными камнями. Такое увеличение насыщения желчи холестерином, предположительно, повышало риск образования желчных камней. Также в наблюдательных исследованиях более высокое потребление насыщенных жиров или трансжирных кислот было связано с повышенной частотой возникновения желчных камней. В то же время потребление полиненасыщенных или мононенасыщенных жирных кислот было связано со снижением риска ЖКБ. У пациентов с желчными камнями добавка 11,3 г в день рыбьего жира (который, как правило, также содержит мало полиненасыщенных жирных кислот) в качестве добавки к рациону снизило уровень холестерина [11].

3) Рафинированный сахар. По данным литературы, избыточное потребление рафинированных сахаров, таких как сахароза и фруктоза, связано с более высокой частотой возникновения желчных камней. Хотя связь между потреблением рафинированного сахара и желчными камнями может быть частично обусловлена тем, что потребление большого количества сахара может привести к ожирению. У пациентов с желчными камнями, которых случайным образом распределили на диету с высоким или содержанием рафинированных углеводов (в среднем 106 г в день против 6 г в день рафинированного сахара), насыщение желчи холестерином было значительно выше.

4) Вегетарианская диета. В перекрестном исследовании распространенность заболевания желчного пузыря была значительно ниже у женщин-вегетарианцев, чем у всеядных женщин. Кроме того, 20-летнее исследование, проведенное среди 80898 женщин, показало, что увеличение потребления растительного белка было связано со снижением риска холецистэктомии. Также было установлено, что увеличение потребления фруктов и овощей связано с уменьшением частоты возникновения желчных камней. Аналогичные результаты наблюдались как для общего количества фруктов, так и для общего количества овощей, рассмотренных у женщин, которых кормили литогенной диетой, частота возникновения желчных камней снижалась. Тоже наблюдалось при постепенной замене казеина (молочного белка) на соевый белок [11]. Эти наблюдения позволяют предположить, что следование вегетарианской диете, в частности употребление растительного белка, может снизить риск образования желчных камней и развития желчных камней.

5) Диетическая клетчатка. В обсервационных исследованиях более высокое потребление клетчатки было связано с меньшей распространенностью желчных камней. Кроме того, добавление в рацион 10-50 г в день или более пшеничных отрубей в течение 4-6 недель снижало насыщенность желчи холестерином у здоровых добровольцев, людей с запорами и пациентов с желчными камнями. Считается, что отруби действуют главным образом в толстой кишке, уменьшая образование дезоксихолевой кислоты кишечными бактериями и увеличивая синтез хенодезоксихолевой кислоты. Дезоксихолевая кислота увеличивает литогенность желчи, в то время как хенодезоксихолевая уменьшает её и была использована в терапевтических целях для содействия растворению желчных камней. На основании выводов этих об-

сервационных и биохимических исследований было бы разумно рекомендовать диету с высоким содержанием клетчатки как часть комплексной программы питания для профилактики желчных камней.

6) Кофеин. Защитный эффект кофеина частично обусловлен стимуляцией желчеоттока. Два крупных исследования показали, что потребление кофе с кофеином может защитить от развития симптоматических желчных камней. По сравнению с теми, кто не пьет кофе, снижение риска, связанное с употреблением двух и более чашек кофе в день, составило 40-45 % у мужчин 36 и 22-28% у женщин [13]. Употребление кофе без кофеина не связано со снижением риска заболевания желчного пузыря, что позволяет предположить, что положительный эффект кофе обусловлен кофеином. В экспериментальном исследовании, у собак введение кофеина в питьевую воду в концентрации 1 мг/мл предотвратило развитие желчных камней, вызванных кормлением высокохолестериновой диетой.

7) Чай. Чай содержит несколько полифенолов, известных как катехины, такие как эпигаллокатехин-3 галлат (EGCG), эпигаллокатехин (EGC) и галлат эпикатехина-3(ЭКГ), которые, как считается, предотвращают развитие ЖКБ [7]. Исследования ксенотрансплантата показали, что чай или его активные компоненты, EGCG, EGC и ECG, могут обладать антипролиферативным действием; антимуtagenные, антиоксидантные и антибактериальные свойства. Было обнаружено, что чай индуцирует апоптоз клетки GBC-SD карциномы желчного пузыря человека.

8) Другие диетические факторы. В исследовании 80718 женщин, участвовавших в программе Nurses' Health Study, повышенное потребление арахиса и других орехов было связано с более низким риском холецистэктомии. Женщины, которые потребляли пять или более орехов в неделю, имели на 25 % ниже риск проведения холецистэктомии по сравнению с женщинами, которые редко или никогда не ели орехи. По косвенным данным, употребление большого количества бобовых может увеличить частоту заболеваний желчного пузыря. В исследовании, проведенном среди здоровых молодых мужчин, назначение диеты, содержащей 120 г в день бобовых в течение 30-35 дней увеличило насыщение желчи холестерином. Этот эффект был обусловлен сочетанием повышения концентрации холестерина и снижения концентрации фосфолипидов в желчи. Кроме того, чилийцы и американские индейцы, которые имеют один из самых высоких уровней распространенности холестериновых желчных камней в мире, потребляют бобовые в качестве основного продукта питания [14; 20].

9) Алкоголь. У здоровых добровольцев, редко употреблявших алкоголь, потребление 39 г алкоголя в день (эквивалентно 3-4 напиткам в день) в течение шести недель снижало насыщение желчи холестерином [18]. Если бы такого же эффекта можно было достичь при употреблении меньшего количества алкоголя, то умеренное потребление алкоголя снижало бы возможные риски развития желчных камней. Однако, негативное влияние регулярного употребления алкоголя на другие органы и системы, не позволяет рекомендовать этот продукт.

Проанализировав современные литературные источники, мы выявили нутриенты, положительно влияющие на профилактику ЖКБ:

1) Витамин С. Некоторые исследования на животных показывают, что витамин С может профилактировать образование желчных камней. В эксперименте у морских свинок образовывались желчные камни, когда их кормили диетой с высоким содержанием холестерина и низким содержанием витамина С. Известно, что витамин С является кофактором для фермента 7 α -гидроксилазы, лимитирующего этап в преобразовании холестерина в желчные кислоты. Таким образом, витамин С предотвращает образование желчных камней, способствует преобразованию холестерина в желчные соли, тем самым снижает уровень желчных кислот и литогенность желчи. Прием витамина С также препятствовал желчекаменной болезни и ускорял превращение холестерина в желчные соли у хомяков [13]. В кросс-

секционном исследовании 7042 женщин, участвовавших в Третьем национальном обследовании здоровья и питания в Examination Survey, 1988-1994, была обнаружена значительная обратная связь между уровнем витамина С в сыворотке крови и распространенностью заболеваний желчного пузыря. У мужчин, участвовавших в том же исследовании, такой связи обнаружено не было. В исследовании пациентов с желчными камнями ежедневный прием 2 г витамина С в течение двух недель снижал литогенность желчи. Шестнадцать пациентов с желчными камнями, запланированными на холецистэктомию, получали 500 мг витамина С четыре раза в день в течение двух недель до операции. Еще 16 пациентов, которым планировалась холецистэктомию, не получали витамин С (контрольная группа). Во время операции из желчного пузыря каждого пациента была взята желчь. По сравнению с контрольными пациентами, у пациентов, получавших витамин С концентрация фосфолипидов в желчи была значительно выше. Среднее время нуклеации желчи (время, необходимое для образования холестериновых время, необходимое для образования кристаллов холестерина, первого шага в формировании камней) было семь дней в группе витамина С и два дня в контрольной группе. Эти данные свидетельствуют о том, что увеличение потребления витамина С снижает риск развития желчных камней.

2) Витамин D. В недавнем исследовании установлено, что у людей с желчными камнями парентеральное введение витамина D решает проблему стаза желчного пузыря. Связывание витамина D с его цитозольным рецептором приводит к увеличению синтеза белка, а также фосфорилированию внутриклеточных белков, усиливая кинетику сокращения гладких мышц. Кроме того, активированные рецепторы витамина D у людей увеличивают печеночную экспрессию CYP3A4, фермента цитохрома P450, который снижает гидрофобность желчных кислот и, следовательно, их токсичность, что способствует снижению процента развития ЖКБ.

3) Железо. У людей, которым назначили диету с пониженным содержанием железа, частота появления кристаллов холестерина в желчи была выше, чем у пациентов, контрольной группы, с достаточным содержанием железа в рационе. Активность печеночной 7 α -гидроксилазы была значительно ниже на 64% у людей с дефицитом железа, чем у второй группы [10]. Эти результаты позволяют предположить, что дефицит железа играет значимую роль в патогенезе образования желчных камней у людей.

4) Лецитин. Известно, что фосфолипиды повышают растворимость холестерина в желчи. Некоторые исследования показали, что концентрация фосфолипидов в желчи у пациентов с желчными камнями ниже, чем у пациентов без желчных камней. Прием лецитина (который содержит высокую концентрацию фосфолипидов) может снизить литогенность желчи, увеличивая содержание фосфолипидов в желчи. В исследовании в пищу восьми пациентов с желчными добавляли относительно низкую дозу лецитина (100 мг три раза в день) в течение 18-24 месяцев. Произошло значительное увеличение содержания фосфолипидов и холестерина в желчи. У одного пациента желчные камни уменьшились в размерах и изменилась форма, но у других пациентов изменений не наблюдалось [22]. В другом исследовании ежедневный прием 4,5г соевого лецитина в течение трех недель привел к незначительному восьмипроцентному улучшению индекса насыщения желчи холестерином.

5) Овес. Овес не представляет никакого риска для желчного пузыря, поскольку не содержит холестерина и трансжиров. Он известен своими питательными и целебными свойствами. В его состав входят жиры, белки, клетчатка, витамины, микроэлементы самого широкого спектра действия, а также органические кислоты, пектины, сапонины и алкалоиды. Отвары и настойки из овса имеют желчегонное, обволакивающее и общеукрепляющее свойство. В комплексном лечении холецистита используют овсяные зерна. Приготовленный отвар употребляют за час до еды, выпивая медленно мелкими глотками [15]. Отвар овсе можно

рекомендовать детям и взрослым из группы риска для профилактики, а заболевшим – для лечения ЖКБ.

б) Омега-3. Диета, богатая Омега-3, не только предотвращает образование желчных камней, но и контролирует воспаление и устраняет любые существующие проблемы желчного пузыря [16].

Таким образом, данные, рассмотренные в этой статье, свидетельствуют о том, что риск развития желчных камней может быть снижен путем поддержания оптимальной массы тела, достаточной двигательной нагрузки и регулярным приемом пищи, способствующим сокращению желчного пузыря, а также соблюдением диеты, которая исключает продукты, способствующие развитию желчекаменной болезни. Достаточное количество овощей, ягод и фруктов, ряд нутриентов могут помочь предотвратить образование желчных камней. Исходя из имеющихся данных, было бы разумно рекомендовать, после консультации с врачом, прием витамина С, Омега-3, витамина Д для устранения дефицита и поддержания оптимального уровня нутриентов, пациентам подверженным риску развития желчных камней, чтобы уменьшить литогенность их желчи. Следует также оценить состояние железа и провести соответствующее лечение его дефицита, чтобы снизить риск развития ЖКБ. У пациентов с симптоматическими желчными камнями следует выявить пищевые аллергены и пищевые непереносимости и избегание аллергенных продуктов питания. В большинстве случаев пищевую аллергию можно выявить с помощью элиминационной диеты, за которой следуют индивидуальные пищевые вызовы. Смесь растительных компонентов также может быть полезной в комплексном лечении для профилактики образования и для растворения желчных камней, особенно при использовании в сочетании с препаратами, содержащими желчные кислоты. Следует непрерывно анализировать данные доказательной медицины в вопросах научного обоснования рационального питания, не только для профилактики и комплексного лечения желчнокаменной болезни, но и других алиментарно зависимых заболеваний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахмедов В. А. Практическая гастроэнтерология. М.: Медицинское информационное агентство. 2016. 416 с.
2. Бадретдинова А.Р. Анализ факторов риска развития холецистолитиаза у больных перед плановой холецистэктомии // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии: материалы 17-й Российской гастроэнтерологической недели. М.: 2019. С. 107.
3. Галкин В.А. Заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей. М.:Феникс.2018.128с
4. Григорьева И.Н., Малютина С.К., Воевода М.И. Роль гиперлипидемии при желчнокаменной болезни // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2015. № 4. С. 64-68.
5. Клинические рекомендации РФ 2013-2017 (Россия)/ Категории МКБ: Камни желчного пузыря без холецистита (K80.2) / Разделы медицины: Гастроэнтерология. URL: <https://diseases.medelement.com/disease/желчнокаменная-болезнь-рекомендации-рф/15329>.
6. Парфенов В.Г., Кузнецов В.В. Особенности физико-химических свойств желчи при ЖКБ. Гастробюллетень // Материалы (тезисы докладов) 3-го Российского научного форума «Санкт-Петербург – Гастро-2001». 2001. С. 64.
7. Рацион питания населения. 2013: статистический сборник // Рос-стат. М.: Статистика России. 2016. 220 с.
8. Топчий Н.В., Топорков А.С. Холелитиаз и билиарный сладж: современный взгляд на проблему. М.: ММУ им. И. С. Сеченова. 2012. 48 с.
9. Nohlacheva N.A., Sergeeva N.N., Vahrushev Y.M. Age and gender peculiarities of development of gallstone disease. The Russian Archives of Internal Medicine. 2016. 6(1). С. 34-39.
10. Johnston SM, Murray KP, Martin SA, et al. Iron deficiency enhances cholesterol gallstone formation. Surgery. 1997. №122. С. 354-361.

11. Kritchevsky D, Klurfeld DM. Influence of vegetable protein on gallstone formation in hamsters. *Am J Clin Nutr.* 1979. №32. С. 2174-2176.
12. Kuroda N. et al. An asian variant of intravascular lymphoma: unique clinical and pathological manifestation in the gallbladder. *APMIS.* 2007. № 115 (4). С. 371-375.
13. Leitzmann MF, Stampfer MJ, Willett WC, et al. Coffee intake is associated with lower risk of symptomatic gallstone disease in women. *Gastroenterology.* 2002. №123. С. 1823-1830.
14. Nervi F, Covarrubias C, Bravo P, et al. Influence of legume intake on biliary lipids and cholesterol saturation in young Chilean men. Identification of a dietary risk factor for cholesterol gallstone formation in a highly prevalent area. *Gastroenterology.* 1989. №96. С. 825-830.
15. Oats & the Gallbladder // SFGATE. URL: <https://healthyeating.sfgate.com/oats-gallbladder-11956.html> (дата обращения: 27.03.2022).
16. Omega-3 Benefits // MS Health Reporter. URL: <https://mshealth.wordpress.com/omega-3-benefits-surgical-patients> (дата обращения: 27.03.2022).
17. Porte P. L., Lafont H., Domingo N., et al. Composition and immunofluorescence studies of biliary «sludge» in patients with cholesterol or mixed gallstones // *J. Hepatol.* 2018. №33 (3). С. 352-360.
18. Thijs C, Knipschild P. Legume intake and gallstone risk: results from a case-control study. *Int J Epidemiol* 1990. №19. С. 660-663.
19. Thornton JR, Emmett PM, Heaton KW. Diet and gallstones: effects of refined and unrefined carbohydrate diets on bile cholesterol saturation and bile acid metabolism. 2019. №24. С. 2-6.
20. Tsai CJ, Leitzmann MF, Willett WC, Giovannucci EL. Dietary protein and the risk of cholecystectomy in a cohort of US women: the Nurses' Health Study. *Am J Epidemiol.* 2014. №160. С. 11-18.
21. Tsai CJ, Leitzmann MF, Hu FB, et al. Frequent nut consumption and decreased risk of cholecystectomy in women. *Am J Clin Nutr.* 2004. №80. С. 76-81.
22. Tuzhilin SA, Dreiling DA, Narodetskaja RV, Lukash LK. The treatment of patients with gallstones by lecithin. *Am J Gastroenterol.* 1976. №65. С. 231-235.
23. Werner D, Emmett PM, Heaton KW. Effects of dietary sucrose on factors influencing cholesterol gall stone formation. 2019. №25. С. 269-274.
24. Wirth J., Song M., Fung T. T., et al. Diet-quality scores and the risk of symptomatic gallstone disease: a prospective cohort study of male US health professionals // *Int. J. Epidemiol.* 2018. V. 47. № 6. P. 1938-1946.

© Юрьева А.В., Коваленко А.Д.,
Королькова А.А., 2022.